

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

TABIIY SUV HAVZALARI ZOOPLANKTONLARI VA ULARNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Allamuratova Z.,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institute kafedra mudiri, b.f.f.d. dotsent

E-mail: allamuratovaziywar1@gmail.com

Ajmuratov A.,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

E-mail: ajimuratov8@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438607>

Annotatsiya. *Mazkur tezisdagi tabiiy suv havzalarida uchraydigan zooplankton organizmlarining turlari, ularning biologik va ekologik xususiyatlari hamda suv ekotizimidagi ahamiyati yoritilgan. Zooplankton suvdagi oziq zanjirining muhim bo‘g‘ini bo‘lib, baliqlar uchun asosiy tabiiy ozuqa manbai hisoblanadi. Shuningdek, zooplankton turlarining tarkibi va mavsumiy o‘zgaruvchanligi suv havzalarining ekologik holati va biologik mahsuldorligini baholashda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *zooplankton, tabiiy suv havzalari, Rotifera, Cladocera, Copepoda, suv ekotizimi, baliqchilik.*

Аннотация. *В работе рассматриваются виды зоопланктона природных водоёмов, их биологические и экологические особенности, а также роль в водных экосистемах. Зоопланктон является важным звеном пищевой цепи и служит естественной кормовой базой для рыб. Видовой состав и сезонная изменчивость зоопланктона используются для оценки экологического состояния и биологической продуктивности водоёмов.*

Ключевые слова: *зоопланктон, природные водоёмы, Rotifera, Cladocera, Copepoda, водная экосистема, рыбное хозяйство.*

Abstract. *This thesis describes the species of zooplankton in natural water bodies, their biological and ecological characteristics, and their role in aquatic ecosystems. Zooplankton is an important part of the food chain and serves as a natural food source for fish. The species composition and seasonal variability of zooplankton are important indicators of the ecological condition and biological productivity of water bodies.*

Keywords: *zooplankton, natural water bodies, Rotifera, Cladocera, Copepoda, aquatic ecosystem, fisheries.*

Kirish. *Dunyoda tabiiy suv havzalarining gidrobiologik potensialini ilmiy asoslash, uni to‘g‘ri yo‘naltirish va zahiralarni taqsimlash, shuningdek, havza kelajagini aniq bashoratlash har doim oqilona bajarilishini talab etadi.*

Tabiiy suv havzalari zooplankton organizmlarining biologik imkoniyatlaridan foydalanish va ularni asos qilib, suv havzalari mahsuldorligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan natijalar talab etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, tabiiy suv havzalaridagi zooplankton organizmlarni turlarini aniqlash, ularning suv havzalaridagi mavsumiy o‘zgaruvchanligini va suv ekotizimidagi ahamiyatini baholash, shuningdek, zooplankton organizmlardan baliqlarning tabiiy ozuqasi sifatida foydalanish va ular

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

asosida suv havzalari mahsuldorligini oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Tabiiy suv havzalari insoniyat uchun eng muhim tabiiy resurslardan biri hisoblanadi. Ular ichimlik suvi manbai, sanoat va qishloq xo‘jaligi uchun suv zaxirasi, shuningdek, biologik resurslar, jumladan baliqchilik zaxiralari sifatida xizmat qiladi. Bugungi kunda global miqyosda suv resurslarining kamayishi, ifloslanishi va ekologik muvozanatning buzilishi sababli tabiiy suv havzalarining ahamiyati yanada oshmoqda. Shu sababli, ularni o‘rganish va boshqarish ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

Tabiiy suv havzalari ekologik tizim sifatida murakkab va dinamikdir. Ular biologik, kimyoviy va fizik jarayonlarning uzviy uyg‘unligi natijasida barqarorlikni saqlaydi. Bu tizimning asosiy elementlaridan biri – zooplankton bo‘lib, u suv havzasidagi oziq-ovqat zanjirining muhim qismini tashkil qiladi.

Zooplankton suvdagi fitoplankton, bakteriyalar va boshqa mikroskopik organizmlar bilan oziqlanish orqali suv ekotizimida energiya oqimini ta‘minlaydi va organik moddalar aylanishini boshqaradi. Shu bilan birga, zooplankton baliqlar, suv qushlari va boshqa suv hayvonlari uchun tabiiy ozuqa manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Tabiiy suv havzalaridagi zooplanktonning turlari, ularning soni va biomassa o‘zgarishi suv havzasining ekologik holati, mahsuldorligi va barqarorligini baholashda muhim indikator sifatida ishlatiladi. Masalan, Rotifera, Cladocera va Copepoda kabi asosiy zooplankton guruhi suv havzasidagi oziq zanjirining turli bosqichlarini ta‘minlaydi. Rotiferlar kichik organizmlar bilan oziqlanib, suvning mikrobial biomassasini nazorat qiladi, Cladocera turlari esa baliqlar uchun yuqori sifatli ozuqa yaratadi, Copepoda esa baliqlarning boshlang‘ich ozuqasi sifatida ekotizimdagi o‘rni katta. Shu nuqtai nazardan, suv havzalaridagi zooplankton turlarini o‘rganish, ularning ekologik va biologik xususiyatlarini aniqlash nafaqat ilmiy, balki iqtisodiy ahamiyatga ega.

Global miqyosda suv havzalari va ulardagi zooplankton resurslarini boshqarish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Suv havzalari ekologik jihatdan barqaror bo‘lmasa, ular baliqchilik, ichimlik suvi, qishloq xo‘jaligi va sanoat uchun foydasiz bo‘lib qoladi. Shu sababli, suv havzalarida zooplanktonni monitoring qilish, turlar tarkibini aniqlash va ularning mavsumiy o‘zgarishlarini kuzatish muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Zooplanktonning mavsumiy o‘zgaruvchanligi ham suv havzasining biologik holati va mahsuldorligiga sezilarli ta‘sir qiladi. Bahor va yoz oylarida suv harorati oshadi, fitoplankton ko‘payadi va Rotifera hamda Cladocera turlari faol rivojlanadi.

Kuz va qish oylarida harorat pasayadi, oziq moddalar kamayadi va turlar soni hamda biomassa kamayadi. Shu sababli suv havzalarida mavsumiy monitoring olib borish baliqlarning tabiiy ozuqa zaxirasini rejalashtirish va suv havzasining ekologik barqarorligini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, suv havzalaridagi zooplankton resurslarining iqtisodiy ahamiyati katta. Ular baliqchilik sanoati uchun tabiiy ozuqa sifatida ishlatiladi,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

baliqlar o‘shishi tezlashadi va suv havzasining iqtisodiy samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, dominant turlarni aniqlash va ulardan oqilona foydalanish uzoq muddatli biologik resurslarni saqlash imkonini beradi.

Tabiiy suv havzalarini o‘rganish va boshqarishning ilmiy asosi sifatida zooplankton turlarining biologik va ekologik xususiyatlarini aniqlash, ularning tarqalishi va mavsumiy o‘zgarishlarini tadqiq qilish muhimdir. Shu orqali suv havzasining barqarorligini saqlash, baliqchilik mahsuldorligini oshirish va ekologik muvozanatni ta‘minlash mumkin bo‘ladi.

Dunyoda baliq tabiiy ozuqa bazasining asosiy qismini tashkil etuvchi zooplanktonlar xilma-xilligini aniqlash va iqtisodiy ahamiyatga ega turlarni sanoatga jalb etish juda muhim hisoblanadi [3].

Uzoq yillar davomida Respublikamizning turli mintaqalarida tabiiy suv havzalari zooplanktonlari tur tarkibi va keng tarqalgan vakillarini o‘rganish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borilgan.

T. A. Kortunova [2] Orol dengizi zooplanktonlarining o‘zgarishi haqida tadqiqotlar olib borgan. Natijada, zooplanktonlarning 125 turi aniqlangan.

X. Abdinazarov [1] Farg‘ona vodiysining turli tipdagi suv havzalari uchun zooplankton organizmlari turlar tarkibi, ularning tarqalishi, mavsumiy rivojlanish dinamikasi va suksessiyasini ochib bergan. Uning ma‘lumotlariga ko‘ra, vodiy suv havzalarida zooplankton 3 guruh, 25 oila va 133 turga mansub bo‘lib, Rotifera – 56, Cladocera – 49 va Copepoda – 28 turni tashkil etadi.

H. M. Toshov [3] Devxona ko‘lida zooplankton organizmlarning 32 turini aniqlagan. Dominant turlar sifatida quyidagilar qayd etilgan:

Trichocera bidens, Trichocera valga, Synchaeta stulate, Proales theodora, Brachionus quadridentatus, Diaphanosoma brachyurum, Daphnia magna, Ceriodaphnia reticulata, Simocephalus vetulus, Arctodiaptomus salinus, Cyclops sp., Harpactosida.

Bu turlarning mavjudligi suv havzasining biologik sifatini va baliqlar uchun tabiiy ozuqa zaxirasini aniq baholash imkonini beradi.

Zooplanktonning suv ekotizimidagi ahamiyati. Zooplankton suv ekotizimida organik moddalar aylanishi va baliqlar hamda boshqa suv organizmlari uchun ozuqa bazasini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu organizmlar suvdagi fitoplankton va mikroblar bilan aloqada bo‘lib, suv havzasining biologik balansini saqlaydi.

Zooplankton turlarining mavsumiy o‘zgaruvchanligi suv havzasining mahsuldorligi va biologik holatiga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, ulardan baliqchilikda foydalanish uchun turlar tarkibi va biologik imkoniyatlarini aniq bilish zarur.

Tabiiy suv havzalarida zooplanktonni tadqiq qilish suv ekotizimini samarali boshqarish va mahsuldorlikni oshirishda asosiy ilmiy baza hisoblanadi.

Turlar tarkibini aniqlash, mavsumiy o‘zgarishlarni kuzatish va dominant turlardan foydalanish suv havzasining biologik va iqtisodiy potensialini maksimal darajada rivojlantirish imkonini beradi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Zooplankton turlarining mavjudligi suv ekotizimining barqarorligi va baliqchilik sohasining samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ulardan oqilona foydalanish suv havzasining biologik resurslarini uzoq muddatli saqlash imkonini ham beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdinazarov X. X. Farg'ona vodiysi suv havzalari zooplanktoni: Avtoreferat diss.... biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). – Toshkent, 2018. – 18 b.
2. Kortunova T. A. 1975. Ob izmeneniyax v zooplanktone Aralskogo morya v 1959–1968 gg. Zoologicheskiy jurnal, 54(5): 657–669

Toshov H. M. Devxona ko'lining gidrobiologik holati va baliqchilikdagi ahamiyati: Avtoreferat diss.... biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). – Toshkent, 2021. – 44 b.